

TA'LIMGA TIZIMIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA INNOVATSIYALAR

Nuriddinov Asliddin Erkinovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Samarqand kampusi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15128846>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25- Mart 2025 yil

Ma'qullandi: 28- Mart 2025 yil

Nashr qilindi: 31-Mart 2025 yil

KEY WORDS

Har bir iqtidor va qobiliyatni yuzaga chiqarish o'quvchilarning intilishiga munosib yo'l ko'rsatishda maktabning ahamiyati benihoya katta

ABSTRACT

Mazkur maqolada ta'lim jarayonida zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanishning shart-sharoitlari haqida fikr-mulohazalar bildirilgan. Maqolada ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ayrim masalalari muhokama qilingan. Maqolada O'zbekistonda ilm-fanni yanada rivojlantirishning zamonaviy jihatlari ham chuqur bilim, yuksak ma'naviyat va madaniyatga ega bo'lgan yoshlarmizni tarbiyalash, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish va bu sohada kadrlar tayyorlashga masalasiga alohida e'tibor qaratadi.

Zamonaviy hayotni bugun ilm-ma'rifat va ta'limning taraqqiyotisiz tasavvur etib bo'lmaydi, insoniyat fan o'qi atrofida aylanayotgandek go'yo. Jahonning yetakchi davlatlarida ta'limni rivojlantirish birinchi galdagi vazifa sifatida belgilanishi ham bejiz emas. Negaki, mamlakatning kelgusi ravnaqi aynan shu sohada qo'lga kiritgan yutuqlari bilan chambarchas bog'liqdir.

Amalga oshirilayotgan islohotlarning, avvalo, maktabgacha ta'lim va tarbiya sohasidan boshlanishi globallashuv jarayonida bolalar tarbiyasida eng asosiy bo'g'in hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimining jamiyatimiz hayotidagi o'rni va ahamiyati beqiyosligini nazarda tutadi.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek: "Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko'plab ijtimoiy muammolarni echish imkoni tug'iladi. Shunday ekan, Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi".

Har bir iqtidor va qobiliyatni yuzaga chiqarish o'quvchilarning intilishiga munosib yo'l ko'rsatishda maktabning ahamiyati benihoya katta. So'nggi yillarda maktablarning moddiy texnika bazasini rivojlantirish, o'qituvchilar metodikasini yanada rivojlantirish borasida juda ko'p ishlar amalga oshirildi va hozir ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jahondagi ko'plab rivojlangan davlatlarning tarixiga qaraydigan bolsak, butun jamiyat hayotini o'zgartirishga qaratilgan harakatlar avvalo, ta'lim tizimidan bog'cha, maktab tarbiya masalasida boshlanganini ko'ramiz, chunki maktabni o'zgartirmasdan turib insonni jamiyatni

o'zgartirib bo'lmaydi.

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019-yil 8-oktabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasi sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib bermoqda.

Bugungi kunga kelib ta'lim, ijtimoiy, iqtisodiy, umuman barcha sohalar astasekinlik bilan raqamli iqtisodiyotga o'tkazilmoqda. Bulardan eng asosiysi ta'lim sohasini yaqqol misol qilib keltirishimiz mumkin. Chunki ta'lim tizimi kundan kunga yangilanib turishi lozim. Sababi shundaki, zamonaviy yondashuvlar asosida qurilgan darslar hech qaysi o'quvchining diqqatidan chetda qolmaydi. Shu sababli, ko'plab psixolog va olimlar aynan shu borada bir qancha tajribalar o'tkazishdi. Ma'lum bo'lishicha, har qanday yoshdagi o'quvchining diqqati uzog'i bilan yigirma daqiqa davomida bir joyga to'planib, ma'lumotlarni shu vaqt davomidagina qabul qila olar ekan.

Endi, shunday vaziyatda nima qilish kerak, qanday qilib o'quvchining diqqatini uzoqroq vaqt davomida bir joyda ushlab turish mumkin? O'quvchining diqqatini o'ziga jalb qilish uchun o'qituvchi qanday metodlardan foydalanishi kerak? Shu kabi savollar tug'ilishi tabiiy hol albatta, ayniqsa bo'lajak va ko'p yillik tajribaga ega bo'lmagan o'qituvchilarda. Shunday muammoli va bahsmunozaralarga sabab bo'lgan ushbu vaziyatda zamonaviy innovatsiyalar bizga qo'l keladi. Chunki bu kabi yangiliklar hamma uchun qiziq albatta. Zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar nafaqat o'quvchining tez va oson ma'lumotlarni qabul qilishini va qayta ishlashni ta'minlaydi, bundan tashqari o'qituvchilar uchun ham sanab o'tsa arzigulik bir qancha afzalliklari mavjud:

1. Ma'lumotlarni tez va oson almashishadi;
2. Turli xil prezentatsiyalar, animatsion tekstlar, video darsliklar orqali darslarni qiziqarli va sifatli ta'minlash imkonini beradi;
3. Jahon standartlariga mos darslarni tashkil etish va rivojlangan mamlakatlarning pedagogik metodlarini o'zlashtirish va fikr almashish;
4. Eski va an'anaviy metodlarning o'rniga takomillashtirilgan texnologiyalar va ulardan foydalanib o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish imkonini beradi;

Shu kabi ko'plab foydali jihatlarni sanab o'tish joiz. Ilmiy texnika taraqqiyoti, yangi texnologik revolutsiya sharoitida darslarni tashkil etish XXI asrning murakkab talablaridan biri bo'lib kelmoqda.

Shu bilan bir qatorda, yoshlarni zamon bilan hamnafas olib borish ularning texnik ko'nikmalarini oshirish va mustahkamlab borishda katta ahamiyatga ega. Shu bilan bir qatorda, o'qitish jarayonini, mashg'ulotni oldindan loyihalashtirish zarur, bu jarayonda o'qituvchi o'quv predmetining o'ziga xos tamonini, joy va sharoitni, eng asosiysi, o'quvchining imkoniyati va ehtiyojini hamda hamkorlikdagi faoliyatini tashkil eta olishini hisobga olishi kerak, shundagina, kerakli kafolatlangan natijaga erishish mumkin. Qisqa qilib aytganda,

o'quvchitalabani ta'limning markaziga olib chiqishi kerak.

O'qituvchi o'tiladigan mavzu yuzasidan o'quvchilarga mos interaktiv usullardan, axborot texnologiyalaridan foydalana olishi va bunga sharoit yaratilgan bo'lishi kerak. O'qituvchining pedagogik mahorati bu vaziyatda asosiy planga chiqadi, chunki auditoriya jihazlanmagan holatda mashg'ulotni qiziqarli o'ta olishi kerak. Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

a) o'quvchi-talabani mashg'ulotlar davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi;

b) o'quvchi-talabalarni o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy bo'lishini ta'minlashi;

d) o'quvchi-talabani bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har-bir masalaga ijodiy yondashishini kuchaytirishi;

e) pedagog va o'quvchi-talabani hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida foydalanilayotgan innovatsion texnologiyalar, interaktiv ta'lim metodlari va zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatni to'g'ri shakllanishida muhim rol o'ynaydi va mashg'ulotlarni to'g'ri tashkillashtirishda asosiy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ruyxati:

1. Raxmonova, M. (2022). ZAMONAVIY TADBIRKOR AYOL PSIXOLOGIYASINING KASBGA YO'NALGANLIGI. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(6), 204-206.
2. Xasanovna, R. M. (2022). ZAMONAVIY TADBIRKOR AYOL PSIXOLOGIYASINING MUHIM KOMPONENTLARI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 394-396..
3. Xasanovna, R. M. (2022). ZAMONAVIY TADBIRKOR AYOLLARNING IJTIMOYIY FAOLLIGI. Science and innovation, 1(B3), 497-500.
4. Khasanovna, R. M. (2022). The uniqueness of personality traits in modern entrepreneurial women. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(6), 304-307.
5. Khasanovna, M. R. (2022). The entrepreneur's psychology of family relations.